

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

ISSUE 10

OCTOBER

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

JORAI

Technology

Architecture

География

Philology

IMFAKTOR
PAGES

2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-10>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
4. Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
5. Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
6. Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
7. Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
8. Камалова Дильфуза Энуровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
10. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
11. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
12. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
14. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
15. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
16. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)

“Тадқиқот ва инновациялар” журналі 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

KAMALOVA Dilfuza Enuarovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali

direktorning ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8402077>

ASAR KOMPOZITSIYASIDA MATNNI QAYTA ISHLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asar kompozitsiyasida yozuvchining badiiy asar matni ustida ishlov berish masalasi K.Smamutovning asarlari misolida keng turda tahlil etilgan. Bir badiiy asarni takroriy bosmaga chiqarish davomida muallif turmush tajriba to'plashi natijasida unga o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Bu yozuvchining o'z badiiy asariga bo'lgan tanqidiy qarashi hisoblanadi. Ayrim yozuvchilar bir asarini o'sha tarzda takroriy chop eta berishi ham mumkin. Lekin yozuvchi ustaxonasida o'zgarishlar bo'lsa bu jarayon badiiy asar kompozitsiyasida muhim o'rin egallaydi. Qoraqalpoq adabiyotida soni jihatdan oz, lekin mazmunli badiiy asarlar yozgan yozuvchi Kengash Smamutov (1939-2019) bo'lib, uning asarlari oddiyligi, xalqchilligi va badiiy voqelikni aks ettirishi bilan farqlanib turadi.

Kalit so'zlar: yozuvchi, badiiy matn, individual xususiyat, variant, kompozitsiya, novella, badiiy laboratoriya, o'zgartirish, qayta ishlash, adabiy tanqid.

ОБРАБОТКА ТЕКСТА В СОСТАВЛЕНИИ РАБОТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье вопрос работы писателя над текстом художественного произведения в композиции произведения анализируется широко на примере произведений К. Смамутова. При переиздании художественного произведения автор может вносить в него изменения в результате приобретения жизненного опыта. Таков критический взгляд писателя на свое художественное творчество. Некоторые писатели могут перепечатать произведение таким же образом. Но если в писательской мастерской происходят изменения, то этот процесс занимает важное место в композиции художественного произведения. Кенгаш Смамутов (1939-2019) – писатель, написавший немногочисленные, но значимые произведения в каракалпакской литературе.

Ключевые слова: писатель, художественный текст, индивидуальность, вариант, композиция, новелла, художественная лаборатория, модификация, переработка, литературная критика.

TEXT PROCESSING IN THE COMPILATION OF WORK

ANNOTATION

In this article, the issue of a writer's work on the text of a work of art in the composition of the work is analyzed broadly using the example of the works of K. Smamutov. When reprinting a work of art, the author can make changes to it as a result of acquiring life experience. This is the writer's critical view of his artistic work. Some writers may reprint the work in the same way. But if changes occur in the writing workshop, then this process occupies an important place in the composition of the work of art. Kengash Smamutov (1939-2019) is a writer who wrote few but significant works in Karakalpak literature.

Key words: writer, literary text, individuality, variant, composition, short story, art laboratory, modification, reworking, literary criticism.

Asar kompozitsiyasida va uning mazmunida yozuvchining o'ziga xos xususiyati va individualligi ko'zga tashlanib turadi. "Individual uslub o'ziga xos estetik ong va didga ega bo'lgan haqiqiy talant egasining ijodkorligida gina bo'rtib ko'rinadigan belgi hisoblanadi" [8, B.617].

Demak, uslub har bir yozuvchining talantini yuzaga chiqaruvchi va yoritib beruvchi jarayon. Ayniqsa, yozuvchi uslubi har bir asarni yozish davomida shakllanib boradi. Qoraqalpoq adabiyotida soni jihatdan oz, lekin mazmunli badiiy asarlar yozgan yozuvchi Kengash Smamutov (1939-2019) bo'lib, uning asarlari oddiyligi, xalqchilligi va badiiy voqelikni aks ettirishi bilan farqlanib turadi.

Belgili yozuvchi T.Qayipbergenov u haqida: "Birinchi hajmli asari "Farzand" povesti 1966-yili nashr etildi. "Yozuvchining tug'ilgan yili uning tug'ilgan sanasi bilan belgilanmay, birinchi belgili asari chiqqan yil bilan belgilanishi zurur. "Farzand" povesti bizning adabiyotimizda yangi yozuvchining tug'ilganini belgilaydi", - deb aytgan bo'lsa, akademik Marat Nurmammedov "Kengash Smamutov kelajakda eng mohir yozuvchilarning safidan o'rin oladi",- degan fikrlarni bildiradi. Xalqimizning belgili shoiri Ibrayim Yusupov "Uning badiiy asarlarini oqiganda xuddi qo'shiq o'qiganday bo'lasang», - deb baho beradi [9].

Shu jumladan, tadqiqotchi P.Nurjanov yozuvchining "Farzand" asariga adabiy-tanqidiy nuqtai nazardan fikrlarin ifoda etadi. Yozuvchiga bunday sifatlarning berilishi bejizga emas. Sababi, K.Smamutov qoraqalpoq adabiyotida o'zining mazmunli badiiy asarlari bilan belgili bo'ldi. Uning keyingi yillari yozilgan "Boylar ham yig'laydi", "Anqov bolaning otasi" hikoyalari, "Tongi shudringday mo'ltiragan tomchilar", "Poshsha to'rg'ay", "Bola", "Bir og'iz so'z" kabi novellalari va "Sizlarga aytib ketmoqchiman..." roman-essesi badiiylik va janriy o'ziga xoslikka ega.

Xususan, yozuvchi novella janrining imkoniyatlaridan mohirona foydalanib, jamiyatda yuz berayotgan real hodisalarni aks ettira oldi va qahramon obrazini ishonchli ochib berishga erishdi.

K.Smamutov nasriy asarlarining o'ziga xosligi tilining oddiyligida ko'rinadi. Odamlarning bugungi turmush-tarzi, kun ko'rishi, tirikchiligi, o'zora aloqalari, oilaviy masalasi, farzand tarbiyasi kabi muhim mavzular muallif asarlarining asosi hisoblanadi.

Yozuvchining "Eskilikning qoldig'", "Oteist qaynog'a", "Solaqay", "Chaqirilmagan mehmon", "Narkoman qaynog'a" kabi hikoyalarida siyosat, jamoatlik tizim va dinni buzib burmalovchi ayirim kimsalar qat'iy tanqidga olinadi.

Yozuvchining "Poshsha to'rg'ay" novellasida Vatan mavzusi yangicha talqinda ifoda etilgan. Bu haqida professor Q.Jarimbetov: "Mustaqillik yillari zamon va jamiyat yangilangandan song odamlarning Vatan to'g'risida tushunchalari ham yangilandi. Demak, Vatan to'g'risida taronalar, qo'shiqlar, afsonalar ham yangichasiga aytilishi zarur. Afsuski, ko'plab badiiy asarlarda Vatanni kuylash yangichasiga aytilmayotganday tuyiladi.

Vatan haqida qo'shiqlarning ko'pchiligi shovqin-suronli, aytila-aytila siyqoqi chiqib qolgan, ta'siri yo'q so'zlar bilan toltirilgan. Shunday "navbatchi" so'zlardan odamlar zerikib, Vatan haqida oqimaydigan bo'lib ketdi, desam, balki, haqiqatni aytgan bo'larman. Biroq, yaqinda yozuvchi Kengash Smamutovning ushbu mavzuda yozilgan "Poshsha to'rg'ay" hikoyasini oqiganimda, u menda boshqacha ta'sir qoldirdi", - deb yuqori baho berdi [12].

Bu badiiy asar, dastlab, “Amudaryo” jurnalida [10] “Tug‘ilgan yerning tuprog‘i” atamasida novella” deb joriy etilgan edi. Song muallif bu asarni takror ishlab, “Erkin Qaraqalpaqstan” (2018-yil 16-yanvar) gazetasida “Poshsha to‘rg‘ay” degan atama bilan elegiya deb nashrdan chiqardi. Bu asarning janriy xususiyati haqida adabiyotshunos olim, professor Q.Jarimbetov “Aymurat, poshsha to‘rg‘ay va saksavul yoki vatan haqida so‘z” deb nomlangan maqolasida: “Vaholanki, elegiya deb mungli, qayg‘uli, hasratli hislardi beradigan badiiy asarlarga aytiladi. Bunday hislarni qo‘shiq bilan ham, qora so‘z bilan ham berishga bo‘ladi” [12], - degan fikrlarni bildirib, asarni “elegik hikoya” deb ataydi. Lekin, bizning fikrimizcha, bu asarni “novella” deb atash janrning xususiyatlariga to‘g‘ri keladi. Sababi, bugungi kuni rus va o‘zbek adabiyotshunosligida bu janrning o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy tarafdin aniq ko‘rsatilib berilmoqda [2].

K.Smamutov “Sizlarga aytib ketmoqchiman...” kitobida “Poshsha to‘rg‘ay» [11] asarini novella deb atagan. Bunday bir asarni gohi novella, gohi elegiya, yoki hikoya deb atash janrlar orasida differensiyallikning mavjudligidan dalolat beradi. Muallif dastlabki “Tug‘ilgan yerning tuprog‘i” [10] atamasini “Poshsha to‘rg‘ay” deb takroriy o‘zgartirishi bilan asarning kompozitsiyasiga ham o‘zgartirishlar ishlagan. Umuman olganda, “Poshsha to‘rg‘ay”da voqealarning ketma-ketligi o‘zgartirilib, ayirim mualliflik tasvirlashning qisqartirilganligini ko‘ramiz. Novellani takroriy chop etish vaqtida muallifning o‘z asariga tanqidiy ko‘z bilan qarashi individual xususiyatini ko‘rsatadi.

Asarni shu tariqa takror-takror chop eta berish mumkin. Lekin, muallif vaqt o‘tgan sayin turmushni qayta o‘rganib, tajriba toplab, o‘z asariga boshqacha yondashsa, yozuvchi albatta mohirlikka erishadi. Ikki variantni qiyoslab qaraganimizda badiiy asar kompozitsiyasida, voqealarni bayon qilishda ko‘plab farqlar ko‘zga tashlanadi. Jurnal variantida qishloqqa Arol dengizini to‘ldirish uchun kelgan olimlar haqida voqea syujetning dastlabki bo‘limlarida so‘z qilinsa, kitob variantida bu epizod Aymuratning singlisi Rayhonning olamdan o‘tishidan so‘ng tasvirlanadi. Albatta, novellada muallif tomonidan vaqt va makonni o‘zgartirish mantiqiy bog‘liqlikni ta‘minlab turganday seziladi.

Sababi, Aymuratning katta yig‘ilishda she‘r o‘qib chiqishi, Qudiyar domlaning unga e‘tibor berishi va otasi Aljanga qarshi chiqib so‘zlashi kabi sodir bo‘lgan voqealar turkumi ketma ket berilganini ko‘rish mumkin. Shu jumladan, muallif novellani qayta ishlash davomida ayirim joylarda keraksiz bayon qilishlarni olib tashlab, ayirim yerlariga drammatizmni kuchaytirish maqsadida yangi epizodlar qo‘shganligining guvohi bo‘lamiz. Masalan, jurnal variantida:

“Aymurat qishloq atrofini aylanib ko‘rib yur. Suv ichmaganlikdan ko‘lning ultaniga yer bag‘irlab yopishib qolgan qamishlar... O‘tli shamol bilan tebranayotgan bo‘yanlar, yantoqlar, ying‘illar... Matom tutganday boshlarin quyi egip tur. Quyoshning yorqin yuzi kir mato bilan qoplanganday gungirt tortib ketipti. Kichkina poshsha to‘rg‘ay chirillashi bilan samoda ilinip tur. Tirikchilikning adashib qolgan elchisiga uqshaydi.

Aymurat kecha Maqtumqulining “Yomg‘ir yog‘dir sultonim” she‘rini o‘qib chiqdi. Har bir qatoridan chizg‘irgan jaziramaning o‘tli shamoli esib turgan ekan.

Shoir Ollohga murajot etadi. Mol-dunyo, bisyor boylik tilamaydi. Cho‘llardan qansib ketgan yeriga, yomg‘irni yuborishini so‘ranadi. “Yaratgan jon egam, bizga nazarini sol! Yer yuziga barakali nuringni socha ko‘r?! Jahonni shod ayla, chiqsin orzusi. Sendan bitar dardlilarning orzusi...” [10]. Kitob varianti: “Aymurat qishloq atrofini aylanib ko‘rib yur. Suv ichmaganlikdan qansigan ko‘llarning ultaniga yer bag‘irlashi bilan yopishib qolgan qamishlar... o‘tli shamol bilan tebranayotgan ying‘illar... yorqin yuzi kir mato bilan qoplanganday gungurt bolgan quyosh... chirildab sayrab, samoda ilinib turgan poshsha to‘rg‘ay...” [11, B.278].

Novellaning ikki variantini qiyoslash natijasida muallifning o‘z asari ustida qayta ishlashini va u yerda Aymuratning yosh xususiyatini hisobga olganligini ham ko‘rishimiz mumkin. Sababi, jurnal variantida keltirilgan Maqtumqulining she‘r satrlaridan katta falsafiy ma‘no izlash yosh bolaning o‘ylash doirasiga to‘g‘ri kelmaydi.

Shu jumladan, kitob variantida Aymuratning va voqealarning yuz berish ko‘lamini kengaytirish maqsadida muallifning yangidan satrlar qo‘shishi ham novellada badiiylik xizmat bajara olgan. Masalan, quyidagi satrlar jurnal variantida uchramaydi.

“Bular sobiq yoshi ulug‘larday “Dengizni tez orada loy suvga toltiramiz” deganni unchalik og‘izlariga olmaydi.

“Kelajakda» deganni ko‘proq qollanib so‘zlaydi ekan. O‘zlarining belgili boshli fikri yo‘q. Uning o‘rniga dunyoga belgili olimlarning mehnatlaridan mo‘l-mo‘l sitatalarni tizilishtirib ayta beradi. Ularning hammasi, deyarli, London, Nyu-York, Parij, Pekin kabi shaharlarda yashab, xizmat ishlayotganlar...” [11, B.279-280].

Muallif badiiy asarga bunday satrlarni qo‘shish orqali bugungi kunning dolzarb masalasi - Arol muammosini o‘rtaga olib chiqqan. Shu jumladan, novellada yozuvchining Vatan, tug‘ilgan yer, ota-ona haqidagi falsafiy tushunchalari ham Aymuratning ichki dunyosini, psixologik holatin teran ochib berishda katta xizmat bajargan. Masalan, badiiy asarda keltirilgan quyidagi satrlar har qanday odamning dilini to‘lqinlandirib yuborishi aniq:

“- Farzand o‘z onasin ko‘pchilikning ichidan tanlab olmaydi. Onani Olloh in‘om etadi. Ona Ollohning nazari tushgan inson! O, Qoraqalpog‘iston! Sen mening yer yuzidagi tirikchilikning yaratuvchisi Olloh tamonidan yuborilgan onamsan!” [11, B.280].

Shu jumladan, “O, poshsha to‘rg‘ay! Sen chirildab sayrab, kar quloqlarni tebratmoqchimisan, oq bosib ketgan ko‘zlarni ochmoqchimisan?! Chirilday ber, poshsha to‘rg‘ayim! Ovozingni odam eshitmasa xudo eshitar?!» [11, B.280].

Demak, Vatanga bo‘lgan sevgi hissini poshsha to‘rg‘ay, seksewil orqali simvolik mazmunda tasvirlashi atoqli shoir I.Yusupovning “Poshsha to‘rg‘ay», “Seksewil” she‘rlarini yodimizga tushiradi. K.Smamutovning “Bola” novellasi ham g‘oyaviy-tematik jihatdan badiiy xususiyatga ega. Badiiy asar dastlab «...Sarg‘ayib kutib yur» degan nom bilan gazetada joriy etilgan. Ikki badiiy asar matni kompozitsiyasida aytarliqday farq yo‘q. Lekin ayirim joylarda muallifning tajriba to‘plashi sababdan to‘ldirishlar uchraydi. Bu holat badiiy asar mazmuniga ta‘sir etmaydi. Muallif bu novellasida voqealarni quruq bayon qilishlar, maqtov so‘zlar bilan bermasdan, badiiy asar qahramonlarining xatti-harakatlari orqali amalga oshiradi.

Po‘lat ota-onasidan ayrilib, buvisining qolida tarbiyalanadi. Novelladagi quyidagi satrlarning o‘zidan-oq biz Po‘latning ichki kechinmalarini tushunamiz. “Po‘latning yuziga birinchi marta aniqlab ser soldim. Girbingsiz chiroyli yuzi qandoq bo‘lsa shundoq gul-gul yashnab turgan edi. Lekin, dumoloq ko‘zlarining tagida cheksiz qayg‘uning soyasi mavjud edi.

Po‘lat maqtashga moil ekan, maqtasang bo‘ldi, quvonib qola beradi. Bunday xulq-atvor yaqin odamidan iliq so‘zni siyrak eshitib yurgan bolalarga xos xususiyat. “Meni buvim ko‘p maqtaydi,- deydi u,- biroq, yoki unga o‘xshash odamning maqtaganiga yetmaydi -av?!” [3].

Novellada hozirgi vaqtda ota-onasiz tirik yetim bo‘lib azobda yashayotgan, biroq tirik yetimligini bilmaydigan ota-onasini sog‘inib, har kuni ko‘zlari to‘rt bo‘lib, yo‘llarda sarg‘ayib kutadigan Po‘lat obrazida yaqqol mujassamlashgan. Bunda biznes - savdo ishlari bilan shug‘ullanib Qozoqstanga ish qidirib ketib yurgan, oilasini, bolasin, umrlik yoldoshin unutgan ba‘zi bir yosh kelinchaklar, onalar haqida yozadi. Davr haqiqatligi monolog, xatti-harakat, ichki dialoglar orqali beriladi.

- Darvoqe nimaga xabar olmaydi? - dedim men.

- Ular xabar ola olmaydi, qarog‘im.

- Nimaga?

- Oyisining Otirovda savdo ishlab yurib erga tegib ketganiga sakkiz yil bo‘ldi. Bolasidan bir xabar olgan yo‘q edilar. Men ayog‘imni ostidagi yerning qandoq bo‘lsa shundoq ko‘chib borayotganini aniq sezdim.

Mana, dialoglar qurishdagi mohirlik. Bularga qo‘shimcha aniqlikning keragi ham yo‘q. Hammasi tushunarli. Po‘latga yetim degan nomni yuk qilmay tarbiyalayotgan buvisiga cheksiz minnador bo‘lasan. Lekin, o‘n oylik norasida bolasin chirillatib tashlab ketgan, qorni to‘ygan yerida kerilib yurgan kelinchakka bo‘lgan g‘azabing qaynaydi. Yozuvchining yutug‘i shunday hislarni o‘quvchi qalbida uyg‘ota olishi bilan belgilanadi. Bu haqida D.Kamalova o‘zining ilmiy-tadqiqot ishlarida keng turda ma‘lumot berib o‘tgan [3, B.18-21].

Xulosa qilib aytganda, turmush materiallariga badiiylik bilan yondashishda va uni baholashda, syujet qurishda, xarakterlarni tanlashda yanada ularning obrazlarini badiiy aks ettirishda har bir muallifning o‘ziga xos havosi, bayon qilish uslubi aniq ko‘zga tashlanadi. K.Smamutovning novellalari turmushdagi jarayonlarni o‘tkir syujet orqali voqealarni poetik mahorat bilan aks ettiradi.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. Алланбаев Р. О. ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2021. – №. 3 (160). – С. 71-74.
2. Барькина А.В. Жанр новеллы в русской литературе первой трети XIX века: Автореф. дис. канд. филол. наук . М., 2007; Тошпўлатов А. Ўзбек адабиётида новелла жанри ва унинг бадиияти (А.Қаҳҳор, Ш.Холмирзаев, Н.Эшонкул ижоди мисолида): Филол.фан. буйича фалс.док. дисс. автореф. – Самарқанд: 2018.
3. Камалова Д.Э. Баспасөзде новелланың жанрлық өзгешелиги (Жанровые особенности новеллы в прессе) [Genre features of the novel in print] // Материалы республиканское научно-практической конференции. – Нукус. Наука. 2019.
4. Камалова Д. Е. Роль художественной детали в композиции произведения (на примере каракалпакской литературы) // Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VII Международной научной конференции.Донецк: Изд-во Донну, 2022. - С. 194-197. http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2022/10/dch_2022-tom-4-filologicheskie-nauki-chast-2.pdf
5. KAMALOVA D. SHOIR TOLIBAY QABULOV SHE'RLARIGA YOZILGAN MUSIQALAR //Journal of Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 53-58.
6. Marziyaev J.K. Youth press in Karakalpakstan: problems and solutions / J.K. Marziyaev // International Scientific Journal (ISJ) Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA. 2021. – URL: <http://www.t-science.org/arxivDOI/2021/11-103/PDF/11-103-123.pdf>
7. Марзияев Ж.К. Роль и место публицистических жанров в современной каракалпакской печати. Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск. – 2012 – № 6 (260) – Стр. 88-92.
8. Услуб // ЎзСЭ. 2 том, – Т., ЎзСЭ бош редакцияси, 1978, – Б. 617.
9. Смамутов К. Сизлерге айтып кетежақпан... // Эмиўдэрья. 2011. - №2.
10. Смамутов К. Туўылған жердин топырағы // Эмиўдэрья. 2002. - №5.
11. Смамутов К. Пошша торғай // Сизлерге айтып кетежақпан... – Нөкис: Билим, 2017.
12. Жәримбетов Қ. “Еркин Қарақалпақстан” 2018. 16-январь.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-10

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz